

**Som do Invisível:
arte sonora e poesia como meios de comunicação mais-que-humana**

Doutoranda Anais Murakami (ECA-USP)

Para acessar uma percepção expandida do que se entende por “natureza”, a linguagem precisa ser revista, por ser um dos principais aparatos que media a interação entre os mundos. A comunicabilidade entre todas as coisas, e os tipos distintos de linguagem que dela surge, possibilita o aparecimento de cosmogonias específicas e incapturáveis. Por outro lado, a formatação das sociedades modernas dentro de uma estrutura linguagem-nação produz não apenas hierarquias entre as diversas línguas humanas — sendo algumas relegadas ao esquecimento — como também entre as linguagens das entidades “mais-que-humanas”. Quais seriam as expressões e comunicações das (e com) as diversas formas de existência? Torna-se necessária a criação de meios de comunicação sensíveis e específicos, que possam ser compartilhados entre entidades diversas, e desbotam a concepção de “natureza”.

A sonoridade é elegida aqui como fonte para a composição de tais linguagens sensíveis, por se tratar de um meio de expressão aberto, translúcido e vibracional. Em outras palavras, o interesse pelo campo das sonoridades parte da indagação sobre a comunicação e a conexão, sobre os poderes e limitações do discurso, e sobre o que se dá além e/ou transpassa tudo isso. Ao se pensar em passagem de uma linguagem para a outra, o som possibilita a tradução de aspectos invisíveis e incontroláveis da comunicação, o quais não podem ser apreendidos por palavras formatadas.

Tal metodologia sonora é parte de um escopo maior de pesquisa de doutorado em Artes Visuais (em andamento), no qual é analisada criticamente a relação moderna com o ambiente, partindo da hipótese de que as interações são moldadas por estruturas discursivas. Estas fundam, por exemplo, concepções como a de “natureza” e estruturam um conjunto de ações e pensamentos cindidos e duais. Propõe-se, assim, a recuperação e criação de novos modos de

fabular o(s) mundo(s) que inspirem as ideias de coexistência, animismos (YONEYAMA, 2019) e simbiose (MARGULIS, 1998), através de um pensamento metafórico, da prática artística e da reflexão ecológica.

É evidenciado um interesse particular em repensar a linguagem, aferindo o modo como a autorização ou desautorização de certos discursos em detrimentos de outros conduzem a modos específicos de mundificação (HARAWAY, 2016). Neste sentido, são estabelecidas relações entre ciência e mitologia — um encontro problematizado desde sua não horizontalidade — através do alargamento dessas duas linguagens e suas diferentes formas de narrar a “natureza” e de descrever as entidades existentes, bem como a comunicação com elas. Aqui, o som surge como aliado da distensão linguística, possibilitando entrecruzamentos, convivências, desvios e rupturas.

O ponto de partida dessa investigação crítica e poética é especialmente a relação com as plantas-ervas, das quais busco extrair uma sonoridade. Para tanto, recupero um percurso de comunicação particular e ancestral que teço desde a infância com as entidades vegetais, a partir de estudos sobre ervas medicinais e do manejo de receitas de cura. Deste processo, conduzido durante anos, surge então uma técnica própria na qual transformo as substâncias extraídas das ervas-plantas em partitura sonora. Esse mergulho não objetiva apenas encontrar os meios apropriados de (des)comunicar o aprendizado obtido com as ervas, mas também desfazer a comunicação oficial para fazer brotar as outras linguagens. Intento, assim, demonstrar as potencialidades da linguagem sensível vegetal em consonância com expressões sonoras, poéticas e visuais.

Anais-karenin, *(un)visual latency*, instalação, arte sonora, colaboração Tatsuro Murakami, 2021.

A obra “(un)visual latency” cria um mecanismo para a abertura da percepção sensível, gerando meios de comunicar as relações simbióticas e tecnologias ancestrais de multi-existência das plantas, que ultrapassam a condição de individualidade. A partir do processo de extração das cores de três plantas espontâneas e medicinais (*Adiantum capillus-veneris*, *Rosa chinensis* e *Phyllanthus tenellus*), revela-se uma latência invisível da presença vegetal. Como citado anteriormente, a metodologia para extração das cores é similar a técnicas de preparados de ervas. No entanto, nem todas as plantas ficam transparentes nesse processo. A folha de uma mesma planta pode ou não descolorir. Ao invés de buscar controlar o resultado, a incerteza conduz o método animista da obra, entendendo a transparência como expressão da intuição das plantas e a manifestação do seu espírito. A partir de um processo imersivo, as plantas que irão participar da obra são escolhidas.

Anais-karenin, *(un)visual latency*, instalação, arte sonora, colaboração Tatsuro Murakami, 2021.

O processo de sonorização das cores extraídas é realizado por meio de codificações que geram uma sequência de notas em escala cromática. A composição sonora, impressa em vinil, produz no espaço o ecoar das camadas de tradução das plantas. No entanto esta tradução comunica a presença vegetal de um modo que escapa ao campo do compreensível e assume uma condição ainda mais intraduzível em termos de linguagem humana. Contrária ao modo inteligível e esquematizado das catalogações científicas das plantas, própria dos naturalistas no período colonial, as quais contribuíram para a formar o ideal de uma “natureza” a ser controlada (STEPEN, 2001).

“(un)visual latency” faz referência ainda à narrativa ancestral evolutiva das plantas. De acordo com a perspectiva científica, as plantas derivaram de algas azuis, que transformaram-se ao longo do tempo por meio de relações simbióticas. O cloroplasto, que antes era um ser

independente, passou a produzir simbiose profunda com o que se tornaria a forma vegetal, realizando a fotossíntese e gerando a clorofila (cor verde). Sendo assim, a obra especula sobre as ligações entre as plantas e o mar profundo, os minerais marítimos, revelando complexas relações de interdependência.

Anais-karenin, *(un)visual latency (partitura visual)*, imagem digital, colaboração Tatsuro Murakami, 2021.

Ao mesmo tempo, ativa outra narrativa ancestral relacionada às guardiãs das sementes, que também cria uma associação entre planta e sedimento mineral. Os mitos das guardiãs das sementes são narrados por diferentes culturas e muitas vezes representados por bonecas de argila, como as *dogu*, que foram produzidas no Período Jomon, no Japão, e encontradas junto a círculos de pedras milenares, onde se pressupõe ter ocorrido práticas ritualísticas. Tais narrativas são especialmente encontradas na oralidade e não podem ser facilmente rastreadas, mas há

interpretações de que as *dogu* representavam plantas (TAKEKURA, 2022). “(un)visual latency” reúne estas diferentes camadas da interação com as existências vegetais, misturando ciência, conhecimento popular ancestral, mitologia e imaginação especulativa. Transforma ciência evolutiva em narrativa ancestral, e os saberes populares em metodologia científica. O caminho de ir e vir entre esses dois campos tem como intenção borrar suas fronteiras e acessar um extra-campo de percepção que transita entre visível e invisível, fato e ficção, ampliando as camadas que podem ser vistas e ouvidas através das plantas.

Há uma coligação profunda entre mitologia, experiência, cotidiano e oralidade, capaz de driblar a relação unicamente mental e cindida com o ambiente e com a criação. Por isso, ao narrar memórias de um registro oral como metodologia central, realoco o papel desse tipo de conhecimento. Assim como, ao propor uma comunicação com as plantas, não me refiro a uma experiência abstrata, nem mesmo convido ao estabelecimento de uma comunicação homogênea que inclua as plantas igualmente em todo lugar. Trato, no entanto, de uma experiência pragmática de retomada mitológica que permite remover as barreiras da episteme que negam a possibilidade desse contato.

Durante a residência PARADISE AIR (Matsudo-Japão), realizada em 2020, convivi cotidianamente com o rio Edo, que cruza a cidade de Matsudo. Muitas ervas medicinais nativas e espontâneas crescem ao redor desse rio, embora sua beira, contornada por estruturas de concreto, seja coberta por plantas cultivadas trazidas da América do Sul. Para acessar as camadas de tempo do rio e das ervas que ali cresciam, voltei-me para uma pesquisa histórica e mitológica, e descobri que o caminho percorrido pelas águas do rio Edo, as quais desaguam na Baía de Tóquio, eram antes o fluxo do rio Tone, um rio de fluxo intransigente. Durante mais de 60 anos inúmeros esforços foram empreendidos para modificar o fluxo do Tone, que passou a desaguar no mar de Chiba após grandes iniciativas da construção civil e dos planos de urbanização de Tóquio.

Uma das teorias etimológicas sobre o nome Tone, sugere que a palavra origina-se da língua Ainu, etnia indígena japonesa que habita esse território há centenas de anos e hoje vive de

forma mais concentrada na região norte do país, em Hokkaido. Os Ainu foram durante séculos relegados ao esquecimento e a periferia social no Japão, sendo reconhecidos como etnia indígena pelo governo japonês apenas em 2009. A marginalização de seus modos de vida tem diversos efeitos para os Ainu na contemporaneidade, especialmente pela ausência de espaço de suas manifestações cosmológicas. A palavra *rikomape* significa “rio que sobe a montanha” e expressa a cosmologia Ainu sobre o caminhos dos espíritos dos rios, que seguem para a fonte de água, onde vive o espírito da montanha. A visão inversa, do rio que sobe e não que desce o rio, pode ser representativa das modificações que foram implementadas não exclusivamente no fluxo do rio Tone, mas também na cosmogonia que respeitava seu caminho.

Anais-karenin & Tatsu Murakami, *rikomape* (partitura sonora), imagem digital, 2022.

A erva daninha *nanohana* cresce ao longo do rio Tone e do rio Edo há séculos, desde antes de serem modificados. Na obra, de título “rikomape”, ela é considerada a mensageira dos

tempos de livre circulação das águas que sobem rumo a montanha. Portanto, as cores extraídas dessa erva foram transformadas em uma sequência sonora, juntamente com a palavra *rikomape* compondo uma sonoridade de retomada da reverência às divindades dos fluxos de serpenteamento dos rios. Por se tratar de uma inversão temporal, a composição sonora também foi invertida, através da teoria da Harmonia Negativa (LEVY, 1985), formando duas faixas sonoras opostas que tocam em uma fita de loop infinito. O ciclo sonoro representa o rio fluindo para cima e para baixo e, quando tocado em sequência, cria uma inversão, trazendo o passado para o presente e ativando a entidade do rio. A repetição sonora segue a lógica dos cantos Ainu, através dos quais as mitologias são transmitidas oralmente pelos *Yukar*, que muitas vezes são cantados em uma sequência de repetições intercaladas com variações.

O trabalho também é composto por fotografias do rio e das ervas sagradas de seu entorno, impressas em placas transparentes. As fotografias estão no mesmo tom verde da substância da planta *nanohana* e também em sua cor inversa, azul, criando uma noção de oposição como complemento, e são dispostas no espaço de modo a flutuar, como o reflexo da superfície do rio.

Anais-karenin & Tatsuro Murakami, *rikomape*, instalação, arte sonora, 2022.

De acordo com a autora Natasha Myers, é necessário reconhecer as plantas no centro das nossas políticas cotidianas, entendendo-as como unidade de agência política (MYERS, 2021). Como seria possível, então, gerar os meios de uma sociabilidade política com as plantas? Sugiro que a conversa vegetal pode ser operada por meio da disponibilidade de aprendizado, como todo tipo de comunicação é construída. A partir dos contrastes e das sutilezas do que chamo ‘desejo de estar’, a conversa pode se dar.

No que foi instruído por minha herança ancestral, advinda dos sertões cearense e mineiro, as camadas míticas e ritualísticas são as principais fontes de comunicação. As plantas nos escolhem através do contato ritual, tornando-se nossas confidentes. Somente nesse tipo de encontro, que indistingue planta-pessoa, temos autorização para criar os mitos pessoais capazes de descosturar os referenciais apreendidos no mundo (demasiado) humano. O diálogo com as ervas pede a abertura para uma conversa ampla, que nos dobremos dentro da linguagem, estirando por dentro. Como seria possível mudar a relação com as coisas sem mudar a forma de percebê-las? Como percebê-las de outra forma sem deitar-se diante da nova linguagem que se apresenta? É necessário ingerir as ervas, deixando que elas nos ingiram.

No entanto, não raro a reflexão acerca da comunicação com as plantas volta-se para a ideia de inteligência vegetal (NARBY, 2005). Explicar a capacidade comunicativa das plantas por meio da delegação ‘generosa’ da inteligência à elas, corrobora com a perspectiva racionalista, ao desautorizar a existência de qualquer meio de comunicação não-racional ou não-inteligente. Ao proceder em busca da validação pela metodologia em termos científicos, age de modo a não satisfazer-se com as inúmeras explicações ritualísticas acerca do diálogo com o mundo vegetal, ofertadas pelas epistemologias não científicas.

O aprendizado vegetal requer linguagens que nomeio efêmero-específicas, meios próprios e não permanentes de se acessar a particularidade comunicativa de cada ser. Essa escuta é a fenda da qual pode brotar múltiplos mundos, coexistindo. Multiplicar a linguagem, no entanto, nem sempre é harmônico. As relações de coexistência se atravessam de modo intenso, visceral e muitas vezes violento e desconfortável. Por isso, é necessária a disponibilidade para a

contaminação, deixando ser visto o que está fora da estrutura esperada, abrindo-se para entender por outras vias, para a não compreensão, não inteligibilidade, para os saberes intuitivos.

Para inserir o mundo vegetal em nossas políticas cotidianas, como situado por Natasha Myers, é imprescindível uma comunicação que possa ser atestada pelo envolvimento com o saber/linguagem da intuição vegetal, que sugiro seja praticado pela capacidade efêmero-específica. Linguagem não estática, mas construída a cada encontro. O método seria o não-método, pelo qual escapamos do ‘estado de ausência’ das práticas protocoladas e maquinicas da comunicação verbal, que nos gera a ilusão da possibilidade de dizer tudo, uma falsa abrangência que oculta aquilo que nos escapa.

A linguagem efêmero-específica pode ser translúcida, exercendo uma capacidade invisível que possibilita seu descontrole. A língua oculta da transparência é seu espírito, é a intuição. Tal transparência efêmero-específica não tem uma qualidade instaurativa; do contrário, ela flui, surgindo e desaparecendo de acordo com o que se pretende comunicar e com quem se comunica. Não se baseia em um conjunto de regras que pretende abranger tudo, mas se apresenta em sua incapacidade e, por isso, assume a transitoriedade e o fluxo como meio. Não hierarquiza modos convencionados de fala, mas assume que cada especificidade é acompanhada de uma demanda própria comunicativa. O mais importante é que a linguagem efêmero-específica se dá por meio da proximidade implicada, que possibilita o surgimento de modos de comunicação únicos. Sendo assim, é também uma linguagem que se abre ilimitadamente às cosmovisões múltiplas e ao encontro simultâneo entre distintos cosmos.

Essa implicação revolve-se em uma ausculta, não se dando apenas pela recepção auditiva, mas pelo ato de “procurar saber”, um estado investigativo que adere às vibrações recebidas. Inevitavelmente, estas se relacionam com a transparência do som, visto que a comunicação entre intuições (de planta e humano) passa por um tipo de sonoridade musical, muitas vezes inaudível.

A sonoridade dessa comunicação pode criar visões internas nítidas, por onde o saber

adentra o corpo de modo metafórico. As informações obtidas nesse contato não chegam de forma direta, mas indiretamente apresentam sinais a serem lidos de modo sensorial, não racionalizado. Tal comunicação particular, que considero ter potencial sonoro, se assemelha à ideia de linguagem cruzada/torcida cunhada por Graham Townsley em seus estudos sobre a comunicação xamânica, na qual as informações chegam apenas de forma aproximada, gerando um espaço de distância suficiente para que a coisa possa ser percebida em sua inteireza (como é) e não seja confundida pelos inúmeros signos agregados pela linguagem.

A capacidade perceptiva intuitiva pode ser desenvolvida por todo ser que se disponha a entrevê-la no cerne de sua existência, por meio de uma prática de profundidade cotidiana. Não sugiro uma generalização das capacidades e qualidades xamânicas, mas que elas ganham força de existência (podem ser exercidas/exercitadas) em um contexto epistemológico que as nutra. A intuição vegetal é um saber/linguagem que requer não apenas o envolvimento que o ative, como também um espaço (ou autorização) para que possa atuar no mundo. Sendo assim, qualquer ser que se disponha a nutrir uma cosmologia similar à da linguagem cruzada, múltipla, pode desenvolver a capacidade de comunicação com as entidades/existências plantas (e outras tantas).

Na qualidade sonora (por vezes inaudível) da comunicação transparente, os sons exercem o papel de nitidez cruzada. Metáfora que não cria a percepção falsa das coisas, mas se apresenta como única alternativa para que sejam nomeadas de forma correta. Essa distância aproximativa que não fala, mas sinaliza, é como o próprio ato de vegetar.

Comunicar-se com as ervas-plantas não diz respeito apenas a descobri-las, é necessário exercitar a empatia profunda, que nos possibilite colocar-se diante do mundo como elas: o ato de vegetar. Nele, está incutido um ponto chave para a compreensão de outros seres, pois no instante em que se vegeta, o corpo é totalmente alterado pela sabedoria das plantas. Elas, por sua vez, ganham com isso não apenas reconhecimento conceitual, mas pertencimento por sua forma de sociabilidade. Na potência de demorar-se, vegetar é negação à hiper-productividade. Desacelerar é modo urgente para se sentir as sonoridades vegetais, seus enunciados de outros modos de imaginar e fazer cosmos. Crescer novamente, em lentidão do acontecimento de existir.

REFERÊNCIAS

HARAWAY, Donna. *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Londres: Duke University Press, 2016.

LEVY, Ernst. *A Theory of Harmony*. Nova Iorque: University of New York Press, 1985.

MARGULIS, Lynn. *Symbiotic Planet: a New Look at Evolution*. Nova Iorque: Basic Books, 1998.

MYERS, Natasha. Politics of Plants. Preliminary Questions. Zheng Bo in Conversation with Natasha Myers. *Gropius Bau*. Disponível em <<https://www.berlinerfestspiele.de/en/gropiusbau/programm/journal/2021/zheng-bo-natasha-myers-politics-of-plants.html>> Acesso em: <30/06/2022>.

NARBY, Jeremy. *Intelligence in Nature: an Inquire into Knowledge*. Nova Iorque: Tarcher/Penguin, 2005.

STEPAN, Nancy Leys. *Picturing Tropical Nature*. Nova Iorque: Cornell University Press, 2001.

TAKEKURA, Fumito. *Dogū o yomu: 130nenkan toka renakatta jōmon shinwa no nazo*. Tóquio: Shobunsha, 2021.

YONEYAMA, Shoko. *Animism in Contemporary Japan: voices for the anthropocene from Post-Fukushima Japan*. London: Routledge Contemporary Japan Series, 2019.

CIACT07 Transcendências

Congresso Internacional
de Arte, Ciência e Tecnologia e
7º Seminário de Artes Digitais 2022

ONLINE

06 a 10 de junho de 2022

Poéticas em trânsito: o encontro do literário com o sonoro, o visual e o gestual

GT8

Como citar este texto:

MURAKAMI, Anais. Som do Invisível: arte sonora e poesia como meios de comunicação mais-que-humana. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 890-902.